

MASHINANI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578147>

Muminov Bahodir,

dotsent, TATU

Rakhmonova Munisaxon

asistant, TATU,

Bakhtiyorova Mokhiruy

TATU talabasi,

Annotatsiya: *Mashinani o'rganish - bu empirik ma'lumotlarni foydalanish mumkin bo'lgan modellarga aylantirish uchun hisoblash algoritmlaridan foydalanishni ko'rib chiqadigan tadqiqot sohasi. Mashinani o'rganish sohasi an'anaviy statistika va sun'iy intellekt sohalaridan paydo bo'ldi. Google, Microsoft, Facebook, Amazon va boshqalar kabi mega korporatsiyalarning sa'y-harakatlari natijasida mashinani o'rganish so'nggi o'n yillikdagi eng dolzarb hisoblash fanlaridan biriga aylandi. Ularning biznes jarayonlari orqali juda katta miqdordagi ma'lumotlar to'plangan va to'planadi. Bu ma'lumotlardan foydali modellarni avtomatik yaratish uchun statistik va hisoblash yondashuvlarini qayta faollashtirish imkoniyatini berdi.*

Kalit so'zlar: *anomaliyalarni aniqlash; Bayes tarmoqlari; klaster tahlili; yashirin; Markov modeli; mashinani o'rganish; regressiya.*

Mashinani o'rganish nima?

Mashinani o'rganish - bu empirik ma'lumotlarni foydalanish mumkin bo'lgan modellarga aylantirish uchun hisoblash algoritmlaridan foydalanishni ko'rib chiqadigan tadqiqot sohasi. Mashinani o'rganish sohasi an'anaviy statistika va sun'iy intellekt sohalaridan paydo bo'ldi. Google, Microsoft, Facebook, Amazon va boshqalar kabi mega korporatsiyalarning sa'y-harakatlari natijasida mashinani o'rganish so'nggi o'n yillikdagi eng qizg'in hisoblash fanlaridan biriga aylandi. Ularning biznes jarayonlari orqali juda katta miqdordagi ma'lumotlar to'plangan va to'planadi. Bu ma'lumotlardan foydali modellarni avtomatik yaratish uchun statistik va hisoblash yondashuvlarini qayta faollashtirish imkoniyatini berdi.

Mashinani o'rganish algoritmlari o'rganilayotgan ma'lumotlarni yaratgan kiber hodisa haqida tushunchalarni to'plash, model ko'rinishidagi asosiy hodisalarni tushunishni mavhumlash, hodisaning kelajakdagi qiymatlarini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Yuqorida yaratilgan model va kuzatilayotgan hodisa tomonidan namoyon bo'ladigan anomal xatti-

harakatni aniqlash. Mashinani o'rganish algoritmlarining bir nechta ochiq manbali ilovalari mavjud bo'lib, ular amaliy dasturlash interfeysi (API) qo'ng'iroqlari yoki dastursiz ilovalar bilan ishlatilishi mumkin. Bunday ilovalarga misol tariqasida Weka, Orange va RapidMiner kiradi. Bunday algoritmlarning natijalari boshqaruv paneli va amaldagi quvurlarni ishlab chiqarish uchun Tableau va Spottfire kabi vizual analitik vositalarga berilishi mumkin.

Mashinani o'rganish toifalari

Mashinani o'rganish odatda ikki turga bo'linadi: u o'rganadigan jarayon va u hal qilmoqchi bo'lgan natija yoki muammo turi. Mashinani o'rganishga asoslangan birinchi yechim strategiyalari o'rganishni amalga oshirish mexanizmiga ko'ra keng ma'noda uchta toifaga bo'linishi mumkin: nazorat ostida o'rganish, yarim nazorat ostida o'rganish va nazoratsiz o'rganish. Ikkinchisi uchun mashinani o'rganish algoritmlarini to'rt toifaga bo'lish mumkin. : tasniflash, klasterlash, regressiya va anomaliyalarni aniqlash.

Turi	Vazifasi	Algoritmlariga misollar
Nazoratsiz	Nazoratsiz o'rganishda algoritmgaga qo'shimcha yoki meta-ma'lumotlar berilmaydi va u xom ma'lumotlar to'plamini kuzatish orqali struktura ma'lumotlarini va o'zgaruvchilar munosabatlarini aniqlashga majbur bo'ladi.	K-klasterlash, ierarxik klasterlash, asosiy komponent tahlili
Nazorat ostida	Nazorat ostidagi ta'limda kiritilgan ma'lumotlar kutilgan natija yoki javob qanday bo'lishi haqida ekspert ma'lumotlari bilan izohlanadi. Nazorat ostidagi ta'lim uchun ma'lumotlarni izohlash jarayoni yorliqlash deb ataladi.	Neyron tarmog'i, Bayes tarmoqlari, qarorlar daraxti, qo'llab-quvvatlash vektor mashinasi
Yarim nazorat	Yarim nazorat ostida o'qitishda o'quv ma'lumotlarining kichik to'plami etiketlanadi, ammo etiketlashda katta bo'shliqlar mavjud. Bu, asosan, oz sonli o'zgaruvchilar natijaga olib kelganligi ma'lum bo'lganda qo'llaniladi, ammo ishtirok etgan o'zgaruvchilarning to'liq hajmi noma'lum. Yarim nazorat ostida o'qitishning alohida holati mustahkamlangan ta'lim deb ataladi,	Kutish - maksimalashtirish, transduktiv qo'llab-quvvatlash vektor mashinasi, Markov qaror jarayonlari

	bunda mutaxassis algoritmi uning chiqishi to'g'ri yoki noto'g'riligini ma'lum qiladi.	
--	---	--

1-jadval. Mashinani o'rganish algoritmlarining o'rganish uslubi kategoriyalari.

Nazorat ostidagi o'rganish etiketli ma'lumotlar to'plamidan foydalanishni o'z ichiga oladi (masalan, natijalar ma'lum va etiketlangan). Nazoratsiz o'rganish ma'lumotlarning yoriqlari noma'lum bo'lgan hollarda qo'llaniladi (masalan, natijalar noma'lum bo'lsa, lekin shunga o'xshash chora ko'rish kerak bo'lganda). Nazorat qilinmagan o'rganish yondashuvlariga misollar orasida o'z-o'zini tashkil etuvchi xaritalar (SOM), K-vositlarni klasterlash, kutish-maksimizatsiya (EM) va ierarxik klasterlash kiradi. Nazorat qilinmagan o'rganish yondashuvlari shu kabi xato jurnallari yozuvlarini klasterlash kabi dastlabki ma'lumotlarni o'rganish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Nazorat qilinmagan algoritmlarning natijalari ko'pincha vizual analitik vositalar yordamida ko'rsatiladi. Nazoratsiz yondashuvni qo'llash bo'yicha muhim ogohlantirish ma'lumotlar qamrab olgan raqamli bo'shliqni va qo'llaniladigan masofa o'lchovi turini bilishiga ishonch hosil qilishdir. Yarim nazorat qilinadigan yondashuvlar nazoratsiz va nazorat qilinadigan yondashuvlarning gibrigidir. Bunday yondashuvlar ma'lumotlarning faqat ba'zilari etiketlanmagan bo'lsa qo'llaniladi. Ma'lumotlarning bir qismi belgilanmagan bo'lsa, yarim nazoratli yondashuvlar qo'llaniladi. Bunday yondashuvlar induktiv yoki transduktiv bo'lishi mumkin.

Qaysi turdagi kirish ma'lumotlari mavjudligiga qarab algoritmlarni tanlashda ba'zan foydali bo'lsa-da, ularni taqdim etilgan natijalar turlari bo'yicha ajratish bir xil darajada foydalidir. Ma'lumotlar to'plamidagi o'zgaruvchilar raqamli (ya'ni, diskret yoki uzluksiz), tartibli (ya'ni, tartib masalalari), asosiy (ya'ni, butun qiymatli), nominal/kategorik (ya'ni, natija sinfi nomi sifatida ishlatiladi) bo'lishi mumkin. Mashinani o'rganish algoritmlarini ular hal qiladigan muammo turiga qarab ham tasniflash mumkin. Algoritmlarning bunday taqsimlanishiga misol 2-jadvalda keltirilgan.

Muammo	Vazifasi	Algoritmiga misollar	
Tasniflash	Tasniflash algoritmlari etiketli ma'lumotlarni oladi va yangi ma'lumotlarni o'rganilgan belgilarga tasniflaydigan modellarni yaratadi.	Yashirin modellari, mashinalarini quvvatlash tasodifiy sodda ehtimollik	Markov vektor qo'llab-quvvatlash (SVM), o'rmonlar, o'rmonlar, grafik

		modellari, regressiya, tarmoqlar.	logistik neyron
Klasterlash	Klaster tahlili ma'lumotlar to'plamini olishga va o'xshash elementlarning klasterlarini aniqlashga harakat qiladi.	K-vosita, merosxo'rlik, asoslangan (DBSCAN)	zichlikka
Regressiya	Regressiya o'rganilgan ma'lumotlardagi xatolikni optimallashtirish orqali bashoratli modelni yaratishga harakat qiladi.	Chiziqli, oddiy eng kvadratlar, o'zgaruvchan regressiya splaynlari	logistik, kichik ko'p adaptiv
Anomaliyalarni aniqlash	Anomaliyani aniqlash "oddiy" elementlarning ma'lumotlar to'plamini oladi va normal modelni o'rganadi. Ushbu model har qanday yangi ma'lumotlarning anomal ekanligini yoki yuzaga kelish ehtimoli pastligini aniqlash uchun ishlatiladi.	Bir toifali SVM, chiziqli regressiya va logistik regressiya, naqshlarning tez-tez o'sishi (FP-o'sish)	

2-jadval. Mashinani o'rganish algoritmlarining toifalari ular hal qiladigan masalalar bo'yicha ajratish.

Operatsion jihatdan foydali bo'lishi uchun kibernetika mashinalarini o'rganishga asoslangan modellar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak: real tizimni ifodalash, tizim xususiyatlarini xulosa qilish va ekspert bilimlari asosida o'rganish, moslashtirish va kuzatishlar. Ehtimoliy grafik modellar kibernetika xatarlarini baholash va miqdoriy baholash uchun keng qo'llanmalarga ega.

Xulosa: Mashinani o'rganish algoritmlari aniq dasturlashtirilmagan holda bashorat qilish yoki qaror qabul qilish uchun o'quv ma'lumotlari deb nomlanuvchi namunaviy ma'lumotlarga asoslangan modelni yaratadi. Mashinani o'rganish algoritmi tibbiyot, electron pochmani filtrlash, nutqni aniqlash va kompyuterni ko'rish kabi turli xil ilovalarda qo'llaniladi., bu erda kerakli vazifalarni bajarish uchun an'anaviy algoritmlarni ishlab chiqish qiyin yoki mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
2. <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/Weka>.
3. <http://www.rapidminer.com/rapidminer>.
4. <http://www.tableau.com/>.